

Порівняльний аналіз функціональних можливостей безоплатних систем пошуку патентної інформації

Васильєв О.В., к.т.н., доцент, Чьочь В.В., к.т.н., доцент,
Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві

Пошук та аналіз патентних документів може проводитися по різних аспектах, що пов'язані із структурою патентного документа, відповідно до цілей і завдань патентних або наукометричних досліджень. Основні вимоги до організації та проведення патентних досліджень представлено у державних стандартах [1,2]. Базою такого аналізу є колекції патентних документів національних патентних відомств та міжнародних організацій, більша частина яких на сьогодні доступні в електронному вигляді через мережу Інтернет на безоплатній основі. Для забезпечення професійного рівня проведення патентних досліджень створені інформаційно-пошукові системи, які об'єднують наукові інформаційні ресурси та патентні бази даних. Доступ до таких систем переважно платний.

Такі інформаційно-пошукові системи реалізують різні моделі організації інформаційного пошуку і, як наслідок, пропонують користувачам різні можливості підготовки формул інформаційного пошуку. Базовим рівнем такого інтерфейсу є класичний віконний інтерфейс з фіксованою кількістю вікон для введення ключових слів та фіксованою можливістю задавати опції. Розширений інтерфейс передбачає збільшення кількості таких вікон для ключових термінів. Експертний рівень пропонує користувачеві можливість задавати формулу інформаційного пошуку за допомогою командного рядка, тобто без обмежень складності такої формули. Можливості аналітичного представлення результатів інформаційного пошуку полягають у використанні табличної форми результатів та засобів візуалізації інформації (графіків та діаграм).

У даній доповіді використані результати функціонального аналізу деяких патентно-пошукових систем (баз даних), що знаходяться у вільному доступі, таких як ESPACENET[2], PATENTSCOPE[3], GOOGLE-PATENTS[4] та PATENTLENS[5].

Основні результати представлені у Таблиці 1.

	Функції	Кількісний /якісний рівень функціонального показника			
		ESPACENET	PATENTSCOPE	GOOGLE – PATENT	PATENTLENS
1.	Кількість країн та міжнародних організацій	Більше 80	38	6	4
2.	Наявність розширеного рівня пошуку	ТАК	ТАК	НІ (тільки базовий)	ТАК
	Наявність експертного рівня пошуку	НІ	ТАК	НІ	НІ
3.	Наявність аналітичних методів аналізу результатів	НІ (тільки експорт в Excel)	ТАК	НІ	ТАК (тільки визначення патентних сімейств)
4.	Компанія-генератор БД	EPO	WIPO	Google, Inc.	Cambia

Таким чином, можна зробити висновок, що найбільшу широту патентних досліджень (кількість країн, що об'єднуються в рамках єдиного інформаційного пошуку) забезпечує система ESPACENET; а найбільші можливості складення формули інформаційного пошуку та аналізу отриманих результатів представляє система PATENTSCOPE.

Література

1. ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення.

2. ДСТУ 3575-97. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

3. Інформаційно-пошуковий портал ESPACENET – Електронний ресурс. -http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

4. Інформаційно-пошуковий портал :PATENTSCOPE – Електронний ресурс. -<http://patentscope.wipo.int/>

5. Інформаційно-пошуковий портал GOOGLE-PATENT – Електронний ресурс. -

6. Інформаційно-пошуковий портал PATENTLENS – Електронний ресурс. - <http://www.patentlens.net>